

NORASMIY VA INFORMAL TA'LIMNI TAN OLIISH ZARURATI VA ASOSLARI

Anvar Allabergenov

Профессионал таълимни ривожлантириш институти
мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15526677>

Annotatsiya. *Mazkur ilmiy ishda norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olishning konseptual asoslari, xalqaro tajriba va O'zbekiston sharoitida ushbu mexanizmni joriy etish imkoniyatlari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *norasmiy ta'lim, informal ta'lim, mehnat bozori, ko'nikmalar, malakani baholash.*

Abstract. *This scientific paper analyzes the basics of recognizing the results of non-formal education, international experience and the possibilities of developing this mechanism in the context of Uzbekistan.*

Keywords: *non-formal education, informal education, labor market, skills, qualification assessment.*

Kirish

Davrimiz axborot texnologiyalarining rivojlanishi, global axborot va raqamli jamiyatning shakllanishi, ko'plab davlatlarning bilimlar iqtisodiyotiga o'tishi bilan xarakterlanadi. Yaqin yillar ichida mehnat bozori vaziyati tubdan o'zgarishi: ko'plab kasblarning yo'q bo'lishi yoki ommalashmay qolishi, buning natijasida esa doimiy ravishda o'rganish, “zamon bilan hamnafas bo'lish” zarurligini anglash ahamiyati ortib boradi.

Zamonaviy mehnat bozori doimiy o'zgarib borayotgan sharoitda va inson kapitalining raqobatbardoshligini ta'minlashda shaxslarning norasmiy va informal tarzda orttirgan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini baholash va tan olish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur jarayon nafaqat milliy malaka tizimini rivojlantirishda, balki umr bo'yi ta'lim tamoyilini amaliyotga tatbiq etishda ham muhim omil hisoblanadi.

Norasmiy (non-formal) va informal (informal) ta'lim shakllari orqali orttirilgan natijalarni tan olish – bu shaxs tomonidan ish faoliyati, kundalik hayot yoki o'zini o'zi rivojlantirish jarayonida egallangan bilim va ko'nikmalarni tan olish, baholash va rasmiy tarzda malaka sifatida e'tirof etish tizimidir. Bu jarayon norasmiy va informal ta'limni rasmiy ta'lim bilan integratsiyalashga xizmat qiladi.

Norasmiy va informal ta'limni tan olish zarurati va asoslari

Zamonaviy inson doimiy ravishda o'rganishga majbur. 200-300 yil avvalgi davrga nazar solsak, ota-bobolardan olingan bilimlar farzandlar va nabiralar tomonidan samarali qo'llanilganini ko'ramiz. Bugun esa biz butunlay boshqa zamonda yashamoqdamiz. Yoshlikda egallangan bilim va ko'nikmalar foyda keltirishga ulgurmay, tez eskirib qolmoqda, bir paytlar talab yuqori bo'lgan kasblar yo'qolib bormoqda. Shuningdek, ish e'lonlarida notanishdek yangi so'zlarni uchratish, suhbat paytida bo'lsa xodimdan chet tilini bilish darajasi qandayligini so'rash oddiy holga aylanib bormoqda.

Global miqyosda mehnat bozorida yuz berayotgan o'zgarishlar, raqamli texnologiyalarning kirib kelishi, yangi kasblar va faoliyat turlarining paydo bo'lishi natijasida

insonlarning doimiy ravishda yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi talab etilmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, norasmiy va informal ta'lim orqali egallangan kompetensiyalarni tan olish zamonaviy ta'lim siyosatining ajralmas qismiga aylanmoqda.

2019-yil may oyida Veymar shahrida o'tkazilgan “Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda kattalar ta'limi va tarbiyasi” mavzusidagi konferensiyada kattalarni o'qitish va rivojlantirish bo'yicha milliy dasturlarni qabul qilish zarurati ta'kidlandi. Shuningdek, huquqiy asosni yaratish, norasmiy ta'lim natijalarini tan olish, tasdiqlash va akkreditatsiya qilish tizimlarini joriy etishning muhimligi haqida keng fikrlar bildirildi.

Mutaxassislar tomonidan ta'lim oluvchilarda nafaqat kasbiy (“qattiq” – hard skills), balki ijtimoiy ko'nikmalarni (“yumshoq” – soft skills) rivojlantirish muhimligini ta'kidlandi. Bular ijodkorlik, mas'uliyatlilik, xushmuomalalik, jamoada ishlash qobiliyati, ishontira olish, muammolarni yechish, o'zgaruvchan vaziyatlarga tez moslashish va qaror qabul qilish, o'zini rivojlantirishga intilish, tanqidiy fikrlash va boshqalardir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, xodimning kasbiy muvaffaqiyatida “qattiq ko'nikmalar”ning ulushi 15 foizni, “yumshoq ko'nikmalar”niki esa 85 foizni tashkil etadi.

Kattalar ta'limini samarali qilish uchun insonga “voyaga yetgunga qadar” bog'chada, maktabda, oliy o'quv yurtida keng qamrovli bilimlar berish lozim. Mazkur jarayonda qisqa vaqt ichida yuqori samaradorlikka erishish uchun natijaga asoslangan o'qitish usullariga ehtiyoj paydo bo'ladi. Insonning dunyoqarashi qanchalik keng bo'lsa, uning qiziqishlari doirasi shunchalik keng, yangi bilimlarni o'zlashtirish qobiliyati va istagi shunchalik yuqori bo'ladi. Bugungi kunda mazkur talablar deyarli barcha davlatlar iqtisodiyotida kuzatilayotgan bo'lib, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashda nafaqat rasmiy ta'lim, balki norasmiy va informal ta'lim, shuningdek, ularning natijalarini tan olish ahamiyati va zarurati tobora ortib borayotganligini ko'rsatadi.

Norasmiy va informal ta'limni tan olish quyidagi omillar asosida muhim hisoblanadi:

- shaxslarning hayot davomida ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirish;
- ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish;
- mehnat bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlash;
- malakali kadrlar zaxirasini shakllantirish;
- rasmiy diplom yoki sertifikatga ega bo'lmagan, biroq real bilim va ko'nikmaga ega fuqarolarning huquqini ta'minlash;
- kadrlar tayyorlash tizimini yanada moslashuvchan va ehtiyojga yo'naltirilgan shaklda tashkil etish;
- ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasida samarali integratsiyani ta'minlash.

Xalqaro tajriba

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida norasmiy va informal ta'limni tan olish bo'yicha keng qamrovli tizimlar shakllantirilgan. Masalan:

Fransiya: 2002-yildan buyon “Validation des acquis de l'expérience” (VAE) deb nomlanuvchi tizim orqali shaxslarning tajriba asosida orttirgan kompetensiyalarini validatsiyalash orqali tan olinadi.

Shveysariya: Professional ta'lim va malaka tizimi doirasida norasmiy yo'l bilan olingan kompetensiyalarni baholash va sertifikatlash imkoniyati mavjud.

Ispaniya: Kasbiy standartlari asosida baholash o'tkazilib, shaxslarning malaka darajasi tan olinadi.

Avstraliya: Recognition of Prior Learning (RPL) mexanizmi orqali mehnat faoliyati va boshqa o'quv yo'llari orqali orttirilgan kompetensiyalar baholanadi va rasmiy tan olinadi.

MDH davrlarida bo‘lsa, kattalar ta‘limini ta‘lim tizimining ajralmas qismi sifatida tan olish jarayoni yetarlicha tez sur‘atda rivojlanmayapti. Davlat dasturlari faqatgina aholining ayrim guruhlari malakasini oshirish uchun qo‘llanilmoqda, malakalarni mustaqil baholash va e‘tirof etish tizimi esa hali shakllanish bosqichida turibdi.

Bu tajribalar shuni ko‘rsatadiki, bunday tizimlarning muvaffaqiyatli faoliyati uchun huquqiy baza, aniq baholash mezonlari va mustaqil baholovchilar institutining mavjudligi muhimdir. Shuningdek, kasbiy standartlarining ochiq va tushunarli bo‘lishi, manfaatdor tomonlar – ish beruvchilar, ta‘lim muassasalari va baholovchi tashkilotlar o‘rtasidagi hamkorlik samaradorligini belgilaydi.

O‘zbekistonda norasmiy va informal ta‘limni tan olish istiqbollari

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda milliy malaka tizimini shakllantirish borasida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2024 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-345-son qaroriga muvofiq Milliy malakalar ramkasi (NQF) ishlab chiqildi va tasdiqlandi; shuningek:

tarmoqlar kesimida malaka talablarini aniqlash bo‘yicha ishlar boshlandi;

tarmoq kengashlari tomonidan tarmoq malaka ramkalari ishlab chiqilmoqda.

Norasmiy va informal ta‘limni tan olishni tizimli yo‘lga qo‘yish uchun quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

normativ-huquqiy asoslarni takomillashtirish;

baholash mezonlari va metodologiyasini ishlab chiqish;

malaka baholovchilarni tayyorlash va ularning faoliyatini sertifikatlash;

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib, baholash jarayonlarini avtomatlashtirish;

Malaka sertifikatlarining ishonchliligi va yuridik kuchini ta‘minlash;

Baholash natijalari asosida mehnatga joylashish va kasbiy rivojlanishga oid imkoniyatlarni kengaytirish;

Tizimga ijtimoiy ishonchni shakllantirish, aholining xabardorligini oshirish.

Shuningdek, aholining keng qatlamlari orasida bu tizimning mazmuni va afzalliklarini tushuntirish orqali motivatsiyani oshirish ham muhim vazifalardan biridir. Bu jarayonda ommaviy axborot vositalari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlarining roli katta.

Mulkchilikning turli shakllaridagi provayderlarga soliq imtiyozlarini taqdim etish, fuqarolarning ta‘lim olishi bilan shug‘ullanuvchi nodavlat notijorat tashkilotlari va nodavlat ta‘lim muassasalarini qo‘llab-quvvatlash hamda rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Norasmiy va informal ta‘limni tan olish tizimi O‘zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish, iqtisodiyotning ehtiyojlariga mos malakali kadrlar tayyorlash va umrbod ta‘lim tamoyilini qo‘llab-quvvatlashda muhim o‘rin tutadi. Bu boradagi xalqaro tajribani o‘rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish asosida, huquqiy, institutsional va metodologik asoslarni shakllantirish orqali tizimni samarali joriy etish mumkin.

Kelgusida bu yo‘nalishda tajriba loyihalarini amalga oshirish, turli sohalar kesimida pilot dasturlarni joriy etish, xususan, yoshlar, migrantlar va ishsizlar kabi ijtimoiy guruhlar bilan ishlash orqali tizimning amaliyotda sinovdan o‘tkazilishi tavsiya etiladi.

Bundan tashqari, norasmiy va informal ta‘limni tan olish mexanizmini milliy ta‘lim tizimi bilan uzviy bog‘lash, oliy va professional ta‘lim muassasalarining o‘quv dasturlarini

moslashtirish, shuningdek, malaka sertifikatlarining kredit tizimi asosida tan olinishini yo‘lga qo‘yish kabi yondashuvlar tizim samaradorligini yanada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Formal, non-formal, and informal learning: What are they, and how can we research them? Research Report: Martin Johnson & Dominika Majewska Assessment Research and Development, Research Division Shaftesbury Road Cambridge CB2 8EA UK. September 2022
2. Formal – Non-formal – Informal In Education: Sofia Loredana Tudor, 5th International Conference EDU-WORLD 2012 - Education Facing Contemporary World Issues.
3. Hayot davomida ta‘lim” paradigmasi diskursida fanlarni samarali o‘qitishning pedagogik va psixologik asoslari: p.f.n. Shaamirova Y.K., Zamonaviy fan va ta‘lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal. 2024 Vol 2 Issue 5 ISSN 3030-3044, 561-b.
4. Professional ta‘lim asosida pedagog kadrlarni kasbiy pedagogik kompetentligini uzluksiz rivojlantirish: Baymatova U.S., So‘ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi 6-jild 6-son respublika ilmiy-uslubiy jurnali 13.06.2023. 93-b.
5. Неформальное и информальное образование: Европейский опыт признания компетенций: Новикова С.Е., Russian economic development. Volume 28. № 4. April 2021.
6. Неформальное и информальное образование в контексте адаптивного сетевого образовательного пространства: Бояринов Д.А., Интернет-журнал «Проблемы современного образования» 2019, № 1